

УЎТ 72.033

**БУХОРО ҲОВУЗЛАРИНИНГ МЕЪМОРИЙ ШАКЛЛАРИ ВА
КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИ.**

М.Ш.Бабаева

докторант,

Бухоро Муҳандислик-технология институти

Аннотация. Ушбу мақолада мавзу бўйича мавжуд ишлар ва муаллифнинг шахсий тадқиқотлари натижаларига асосан Бухоронинг сунъий сув ҳавзалари - ҳовузларни қуришнинг анъанавий усуллари кўриб чиқилади. Шаҳар ансамблларининг таркибидаги ҳовузлар ҳамда маҳалла марказларидаги ҳовузларнинг композицион ва конструктив ечимлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: ҳовуз, маҳалла маркази, Бухоро, тош ҳовуз, конструктив ечим.

Аннотация. В данной статье, на основе существующих работ по теме и результатов личных исследований автора рассматриваются традиционные способы устройства искусственных водоемов – хаузов Бухары. Рассмотрены композиционные и конструктивные решения хаузов городских ансамблей и квартальных центров.

Ключевые слова: хауз, квартальный центр, Бухара, каменный хауз, конструктивное решение.

Abstract. In this article, based on existing works on the topic and the results of the author's personal research, traditional methods of constructing artificial reservoirs – ponds of Bukhara – are considered. Compositional and constructive solutions for hauzs in urban ensembles and hauzs in mahallas are considered.

Key words: hauz, mahalla's center, Bukhara, stone pond, constructive solution.

Ўзбекистонда ҳовуз — сунъий йўл билан қазилган чуқур бўлиб, ариқларда сув бўлмаганда сувни сақлаш, шунингдек, овқат тайёрлаш ва ичиш учун тоза

ичимлик суви олиш мақсадида, уни чўктириш учун хизмат қилган. Шаҳарларда ҳовузлар монументал иншоотлар турига кирган, уларнинг қирғоқлари катта тош блоклари билан қопланган, ўлчамлари сезиларли даражада катта ва ҳажми 5600 куб метргача етган. Бундан ташқари қадимда ҳукмдорлар ва зодагонлар саройларида безакли ҳовузлар ҳам бўлган[1]. Афсуски, улар сақланиб қолмаган ва бу сув омборларининг меъморчилигини фақат замондошларининг адабий асарлари билан баҳолаш мумкин.

Маҳаллаларни боғлаб турувчи жамоат маркази ҳисобланган ҳовузлар асосан шаҳар сув таъминоти элементлари сифатида фойдали аҳамиятга эга

1-расм. Бухородаги Хожа-Зайниддин ансамбли режаси
1 - ҳовуз; 2 - масжид; 3 - турар-жой бинолари

бўлган[2]. Аммо шаҳар аҳолиси ҳовузларнинг қирғоқларидан дам олиш учун фойдаланган ҳолда, уларни безаб, биринчи навбатда, кенг шохли дарахтларни экишган. Ҳовузлар олдида гилам тўшалиб соя тушмайдиган жойлар ёрқин нақш ва кашта тикилган сўзанилар билан ёпилган. Одатда ҳовузлар яқинида чойхоналар бўларди. Бундан ташқари ҳар бир маҳаллада масжид, мактаб, гоҳида авлиёлар қабри, минора, тахоратхона, чойхона ва кўп ҳолларда ҳовуз жойлашган ансамбллар

қурилган[2].

Бу каби ансамблга мисол қилиб Бухородаги “Хўжа-Зайниддин” ансамблини келтиришимиз мумкин(1 ва 2-расм). Унинг ўзига хос хусусияти – турар-жой биноларининг ҳовуз атрофи бўйлаб қурилганлигида. Уйлар ҳовуздан атиги 4-5 м ораликда қурилган. Ҳовузнинг қирғоқлари узум билан ўралган панжаралар билан чиройли тарзда безатилган бўлиб, бу ҳовузнинг тош деворлари билан

гўзал контрастни яратади. Ҳовуз жануби-ғарбий бурчагига баланд ёғоч айвон гумбазли масжид ҳамда авлиёнинг қabri жойлашган. Ҳажми 2700 м³ бўлган ҳовузнинг ўлчамлари 33 x 25 м, чуқурлиги 4,2 м. Масжид ва ҳовуз 1552 йилда қурилган. Ҳовуз XX асрнинг бошларида таъмирланган.

2-расм. Хожа Зайниддин ансамбли.

Ҳовузларнинг меъморий шакллари кўп асрлик тажриба жараёнларида, айниқса, сейсмик шароитларда структуранинг функционал талабларини ва унинг мустаҳкамлигини қондирадиган энг оқилона лойиҳаларни танлаш натижасида

шаклланган[3]. 3-расмда Бухородаги тош ҳовузларининг турли шакллари ва қирғоқларининг безаклари намуналари келтирилган бўлиб, уларнинг барчасида умумий жиҳати шундаки, уларнинг шакли мунтазам саккизбурчаклигидир. Ҳовузнинг ўзаро перпендикуляр деворларининг тўғри бурчак остида конструктив туташиши зилзила пайтида мустаҳкамлиги даражасига шубҳа уйғотган. Бурчак кесишмалари одатда 45 градус бурчак остида амалга оширилган ва фақат Бухородаги Қози Калон ҳовузида

3-расм: Бухоро ҳовузларининг шакллари
1 - Назарча; 2- Мулла-Ашур; 3 - Каплин; 4 - Шайх-Шо; 5 - Болов; 6 –Қирғиз олим; 7 - Хожи-Туйғун; 8 - Жафар Хўжа; 9 - Фармонкул-бек; 10 - Эшон-Имло; 11 – Қози Файзи; 12 - Атолик; 13 - Рашид; 14-Жалол Хон; 12, 13 ва 14 - энг кенг тарқалган ҳовуз шакллари

бурчак 30-32 градус бўлган. Квадрат ҳовузнинг ягона мисоли сифатида Баҳовуддиндаги ҳовузни келтиришимиз мумкин ва бу техниканинг қанчалик муваффақиятсиз эканлигини барча бурчаклари вайрон бўлганлиги кўрсатади. Ҳовуз қирғоқларининг одатий шакли 1:1 нисбатда қурилган зинапоядан иборат бўлган. Тор ва зич жойлашган ҳудудларда ҳовуз деворлари вертикал ҳолатда қурилаган ва нарвон орқали сувга тушилган. 3-расмда тасвирланган ҳовузларнинг барча бошқа шакллари асосан қурилиш майдонинг зичлиги ва камлиги натижасида пайдо бўлган ва шу сабабдан одатий зинапояли деворни вертикал девор билан бирлаштириш керак бўлган. Бундан ташқари ҳовуз шаклига уни сув билан таъминловчи ариқга нисбатан жойлашуви ва сув трубагининг жойлашуви таъсир кўрсатган. Бу омилларнинг барчаси баъзан шаклнинг ассиметрик ҳолатига олиб келган ва бунинг натижасида ўзига хос композицион муҳитни яратиш, атрофдаги бинолар ва кўкаламзор ҳудуд билан ягона ансамблга айланган. Деворларнинг поғоналари сув сатҳининг ўзгарувчанлиги билан аниқланган. 30-35 см баландликдаги зинапоялар сувга тушиш учун ҳам хизмат қилган. Ҳовузларнинг ўлчамлари ҳам турли хил эди. Бухорода энг кичик ҳовуз – Миракон мадрасаси ҳовлисидаги ҳовуз майдони 144 м² га, энг каттаси Девон-Беги ҳовузи 1552 м² майдонни эгаллаган; Бухородаги ҳовузларнинг 75 фоизи 400 м² гача, 25 фоизи 400 м² дан ортиқ бўлган.

1925-йилда Бухорода 96 та ҳовуз бўлган, улардан 58 таси табиий тош билан қопланган. Бухорода очик сув омборларидан ташқари иккита сардоба (бири Халифа Худойдод масжиди ҳовлисида, иккинчиси Эшон-Имло хонақоси ёнида) бўлган. Иккала сардоба ҳам Қоракўл дарвозаси ёнида жойлашган бўлиб, Қоракўл дашти томон кетаётган карвонларни сув билан таъминлаган.

Конструктив жиҳатан мустаҳкамлаш бўйича чора сифатида ҳовуз қирғоғида дарахт экилган. Дарахтларнинг илдизлари ўсиб, ҳовузни ўзига хос "сават" билан ўраб олади. Илдизлар орасига қўйилган тошлар ва зич тўлдиргичлар мустаҳкамлик ўсишига ёрдам берган. Дарахтларнинг илдизлари мустаҳкамликни шунчалик оширганки, ҳовузни ободонлаштириш ва уни тош

3-расм. Ҳовузларнинг тошли
конструкциялари (Бухоро)

билан тўлдиришда бундай жойлар баъзан ўзгартирилмаган. Ҳовузнинг деворлари янада мураккаб конструкциялар билан мустаҳкамланган. Ушбу жараёнда ишлатилган материаллар асосан уч турга бўлинган: ёғоч, ёғоч-ғишт ва табиий тош. Қайси материалдан фойдаланишдан қатъи назар, вазифа ҳар доим поғонали девор учун мустаҳкам пойдевор яратиш, унинг сейсмик зарба ва тебранишларга чидамлилиги ва ёрилиб кетмаслиги учун етарли даражада эластик пойдевор яратишдан иборат эди. Бундан ташқари Бухоро тош ҳовузлари учун сувни ерга сизиб чиқмаслиги қўшимча

вазифа эди. Юқорида кўрсатилган конструктив усулларнинг 2 тури Бухорода учрамаган. Ёғочли конструкция асосан тоғли ҳудудларда, ёғоч-ғишт каркасли конструкция эса асосан Самарқанд ҳовузлари қурилишида ишлатилган. Ҳовузлар қурилишида ишлатилган бу икки конструкция бир қатор конструктив ва функционал муаммоларни ҳал қилади, аммо уларнинг меъморий экспрессивлиги паст. Сув сатҳининг баландлиги Самарқанд ҳовузларида ҳаттоки унинг поғонали характерини ҳам яширади. Аммо Бухоро сув омборларида яна бир нарсани кузатиш мумкин. Бу ерда сувни сақлаш асосий муаммо эди. 3-расмда кўрсатилган Бухоро тош ҳовузларининг конструкцияси ва ажойиб меъморий композицияси уларни шаҳарнинг бошқа монументал иншоотлари қаторига қўшади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1.Ремпель. Далекое и близкое. Бухарские записи.Ташкент, 1981.
- 2.Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары.- М.,1976.
- 3.Кочемамов В.И. Городские водоемы Бухары и Самарканда. // Архитектурное наследие. М., 1957, No 8. С. 165-188